

YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA MUQOBIL ENERGIYA MANBALARIDAN FOYDALANISHNING AVFZALLIKLARI

Yuldashev Sirojiddin Zayniddin o'g'li

Qarshi Muhandislik Iqtisodiyot Instituti talabasi

E-mail: yuldashevsirojiddin01@gmail.com

Tel: 998939391166

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12219497>

Annotatsiya: Yashil iqtisodiyot sharoitida muqobil energiya manbalaridan foydalanish ko'plab afzalliklarni beradi. Qayta tiklanadigan energiya kabi ushbu manbalar cheklangan resurslarga bog'liqlikni kamaytirish va atrof-muhitga ta'sirni minimallashtirish orqali barqarorlikka hissa qo'shadi. Muqobil energiyaga o'tish ish o'rinlari yaratish orqali iqtisodiy o'sishga yordam beradi, shu bilan birga energiya xavfsizligi va mustaqilligini oshiradi. Bundan tashqari, muqobil energiya manbalarining tejamkorligi ularni uzoq muddatli energiya ehtiyojlari uchun munosib yechimga aylantiradi. Oxir oqibat, muqobil energiya manbalarini qabul qilish iqlim o'zgarishini yumshatish va kelajak avlodlar uchun yanada barqaror kelajakni ta'minlashda hal qiluvchi rol o'ynaydi.

Kalit so'zlar: Qayta tiklanadigan energiya, barqarorlik, yashil iqtisodiyot, ekologik manfaatlar, energetik mustaqillik, iqtisodiy o'sish, ish o'rinlarini yaratish, energiya xavfsizligi, xarajatlarning samaradorligi, iqlim o'zgarishini yumshatish.

Kirish. So'nggi yillarda dunyoda barqaror va ekologik toza energiya tizimiga o'tish zarurligi to'g'risida xabardorlik kuchayib borayotganiga guvoh bo'lmoqda. Ushbu siljish fotoalbom yoqilg'ilarga bo'lgan ishonchimizni kamaytirish va iqlim o'zgarishi oqibatlarini yumshatish usuli sifatida muqobil energiya manbalariga e'tiborni kuchaytirishga olib keldi. Ushbu maqolada biz yashil iqtisodiyot kontekstida muqobil energiya manbalaridan foydalanishning ko'plab afzalliklarini ko'rib chiqamiz. Muqobil energiya manbalarining afzalliklari:

Ekologik manfaatlar:

Muqobil energiya manbalarining asosiy afzalliklaridan biri ularning atrof-muhitga minimal ta'siridir. Atmosferaga zararli issiqxona gazlari va ifloslantiruvchi moddalarni chiqaradigan qazib olinadigan yoqilg'idan farqli o'laroq, quyosh, shamol va gidroenergetika kabi muqobil energiya manbalari hech qanday emissiyasiz yoki kam miqdorda toza energiya ishlab chiqaradi. Ushbu toza energiya manbalariga o'tish orqali biz uglerod izimizni sezilarli darajada kamaytirishimiz va iqlim o'zgarishiga qarshi kurashishimiz mumkin.

Qayta tiklanadigan va barqaror:

Muqobil energiya manbalarining yana bir muhim afzalligi shundaki, ular qayta tiklanadigan va barqarordir. Tez sur'atlarda tugaydigan cheklangan qazilma yoqilg'idan farqli o'laroq, qayta tiklanadigan energiya manbalari juda ko'p va ularni tabiiy ravishda to'ldirish mumkin. Bu kelajak uchun uzluksiz va ishonchli energiya manbasini ta'minlaydi, qayta tiklanmaydigan resurslarga qaramlikni kamaytiradi.

Iqtisodiy o'sish va ish o'rinlarini yaratish:

Muqobil energiya manbalariga o'tish muhim iqtisodiy imkoniyatlarni ham taqdim etadi. Qayta tiklanadigan energiya loyihalariga sarmoya kiritish iqtisodiy o'sishni rag'batlantirishi, yangi ish o'rinlarini yaratishi va yashil texnologiyalar sohasida innovatsiyalarni rag'batlantirishi mumkin. Qayta tiklanadigan energetikani rivojlantirishga ustuvor ahamiyat beradigan mamlakatlar uzoq muddatli iqtisodiy manfaatlarga olib keladigan yanada xilma-xil va barqaror energiya infratuzilmasidan foyda olishlari mumkin.

Energiya mustaqilligi va xavfsizligi:

Energiya manbalarimizni diversifikatsiya qilish va import qilinadigan qazib olinadigan yoqilg'ilarga bo'lgan qaramlikni kamaytirish orqali mamlakatlar o'zlarining energiya mustaqilligi va xavfsizligini oshirishlari mumkin. Muqobil energiya manbalarini mahalliy ishlab chiqarish mumkin, bu esa global energiya bozorida ta'minotning uzilishlari va narxlarning o'zgarishiga qarshi zaiflikni kamaytiradi. Bu ortib borayotgan energiya xavfsizligi milliy barqarorlik va barqarorlikni mustahkamlashi mumkin.

Iqtisodiy samaradorlik:

Texnologiyalardagi yutuqlar va miqyosdagi iqtisodlar muqobil energiya manbalarini an'anaviy fotoalbom yoqilg'ilarga nisbatan ancha tejamkor qildi. Quyosh panellari, shamol turbinalari va boshqa qayta tiklanadigan texnologiyalarning arzonlashishi ularni ko'plab mintaqalarda an'anaviy energiya manbalari bilan raqobatbardosh qildi. Natijada, muqobil energiyaga sarmoya kiritish uzoq muddatli xarajatlarni tejash va iste'molchilar va korxonalar uchun moliyaviy foyda keltirishi mumkin. Yashil iqtisodiyot sharoitida muqobil energiya manbalaridan foydalanishning afzalliklari juda ko'p va keng qamrovli. Ekologik manfaatlar va qayta tiklanadigan barqarorlikdan iqtisodiy o'sish va energiya xavfsizligiga qadar muqobil energiya yanada barqaror va barqaror energiya kelajagiga istiqbolli yo'lni taklif etadi. Ushbu toza va qayta tiklanadigan energiya manbalarini qabul qilish orqali biz hozirgi va kelajak avlodlarga foyda

keltiradigan yanada yashil iqtisodiyotni qurishimiz mumkin. Yashil iqtisodiyot kontekstida muqobil energiya manbalaridan foydalanishning afzalliklari:

-Qayta tiklanadigan energiya manbalari: quyosh, shamol, gidro va geotermal energiya kabi muqobil energiya manbalari qayta tiklanadigan va ko'p bo'lib, qazib olinadigan yoqilg'ining cheklangan tabiatiga barqaror yechimni ta'minlaydi.

-Ekologik manfaatlar: Muqobil energiya manbalaridan foydalanish issiqxona gazlari chiqindilarini, havo ifloslanishini va qayta tiklanmaydigan resurslarga qaramlikni kamaytiradi, bu esa yanada toza va sog'lom muhitga olib keladi.

-Iqtisodiy o'sish: Muqobil energiya manbalariga o'tish yangi ish o'rinlari imkoniyatlarini yaratadi, innovatsiyalarni rag'batlantiradi va yashil energiya sektorida iqtisodiy o'sishga yordam beradi.

-Energiya xavfsizligi: Muqobil energiya orqali energiya manbalarini diversifikatsiya qilish import qilinadigan fotoalbom yoqilg'ilarga bo'lgan ishonchni kamaytiradi, energiya xavfsizligini oshiradi va ta'minotdagi uzilishlarga chidamlilikni oshiradi.

-Iqtisodiy samaradorlik: Texnologiyadagi yutuqlar muqobil energiya manbalarini yanada raqobatbardosh qildi, quyosh panellari, shamol turbinalari va energiya saqlash echimlari narxini pasaytirish orqali ularni yanada arzonroq qilish imkonini berdi.

-Iqlim o'zgarishini yumshatish: Muqobil energiya manbalariga o'tish uglerod chiqindilarini kamaytirish va global isishni cheklash bo'yicha global sa'y-harakatlarni qo'llab-quvvatlash orqali iqlim o'zgarishini yumshatishda hal qiluvchi rol o'ynaydi.

-Barqaror rivojlanish: Muqobil energiya manbalarini qamrab olish barqaror rivojlanish tamoyillariga mos keladi, iqtisodiy o'sish, ijtimoiy tenglik va atrof-muhit muhofazasi o'rtasidagi muvozanatni rag'batlantiradi.

-Jamiyat foydalari: Muqobil energiya loyihalari ko'pincha mahalliy hamjamiyatlarga energiya xarajatlarini kamaytirish, havo sifatini yaxshilash va jamoaga egalik qilish va ishtirok etish imkoniyatlari kabi foyda keltiradi.

-Uzoq muddatli hayotiylik: Muqobil energiya manbalariga sarmoya kiritish yanada xavfsiz va barqaror energiya kelajagini ta'minlaydi, qazib olinadigan yoqilg'iga qaramlik bilan bog'liq xavflarni kamaytiradi va uzoq muddatli energiya barqarorligini rag'batlantiradi.

-Global yetakchilik: Muqobil energiya manbalarini qo'llash mamlakatlarni past uglerodli iqtisodiyotga o'tishda yetakchilar qatoriga qo'yadi, xalqaro hamkorlikni rag'batlantiradi va yanada barqaror kelajak sari olg'a siljiydi.

Xulosa. Xulosa qilib aytganda, yashil iqtisodiyot sharoitida muqobil energiya manbalaridan foydalanishning afzalliklari aniq va ta'sirchan. Qayta tiklanadigan energiya manbalarini qo'llash orqali biz barqarorlikni rag'batlantirishimiz, yangi ish o'rinlarini yaratishimiz, energiya xavfsizligini oshirishimiz va atrof-muhitga ta'sirimizni kamaytirishimiz mumkin. Muqobil energiyaga o'tish nafaqat iqtisodiy jihatdan foydali, balki iqlim o'zgarishiga qarshi kurashish va yanada barqaror kelajakni qurish uchun ham hal qiluvchi ahamiyatga ega. Ko'rinib turibdiki, muqobil energiya manbalarini qabul qilish yashil iqtisodiyotning asosiy tarkibiy qismi bo'lib, u ham atrof-muhitni muhofaza qilish, ham iqtisodiy farovonlikka ustuvor ahamiyat beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Aliyeva, M. (2023). CONCEPTS OF FORMING THE MANAGEMENT SYSTEM OF SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL ENTERPRISES. Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук, 3(3), 124–136. извлечено от <https://www.in-academy.uz/index.php/EJLFAS/article/view/11413>
2. Aliyeva, M. (2023). THE ROLE OF ECONOMETRICAL MODELING IN INCREASING THE EFFICIENCY OF THE ECONOMIC MANAGEMENT MECHANISM OF INNOVATION PROCESSES IN INDUSTRIAL ENTERPRISES. Евразийский журнал технологий и инноваций, 1(11), 84–89. извлечено от <https://www.in-academy.uz/index.php/ejti/article/view/23178>
3. Aliyeva, M. (2023). FORMATION OF MANAGEMENT SYSTEM OF SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL ENTERPRISES FOREIGN EXPERIENCES AND POSSIBILITIES OF THEIR APPLICATION IN UZBEKISTAN. Центральноеазиатский журнал образования и инноваций, 2(11 Part 2), 14–20. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/cajei/article/view/23169>.
4. Aliyeva, Musaffo. "Economic management mechanism of innovation processes in industrial enterprises." International Bulletin of Applied Science and Technology 3 (2023): 287-290.
5. Yuldashev S, Aliyeva M. "TURIZMDAGI IMKONIYATLARDAN SAMARALI FOYDALANISHDA XIZMAT KO'RSATISH SOHASINI RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARI" "GOLDEN BRAIN" SCIENTIFIC JOURNAL MARCH, 2024 ISSN: 2181-4120 VOLUME 2 | ISSUE 8 | 2024. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10855122>

6. Yuldashev S. “THEORETICAL FUNDAMENTALS OF ENTERPRISE ECONOMIC POWER” «ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА В XXI ВЕКЕ» Выпуск №25 (том 6) (апрель, 2022). Дата выхода в свет: 30.04.2022.